

ИҚТИСОДИЙ ФАНЛАРНИ ЎҚИТИШ ЖАРАЁНИДА КЕЙС ТОПШИРИҚЛАРИДАН ФОЙДАДАНИБ ТАЛАБАЛАР БИЛИМ ВА КЎНИКМАЛАРИНИ БАҲОЛАШНИНГ АФЗАЛЛИКЛАРИ

Обидов Р.А

Нукус инновациялар институти

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14195793>

Аннотация. Ушбу мақолада олий таълим муассасаларида иқтисодий фанларни кейс методини қўллаб ўқитишида талабалар билимини баҳолаш бўйича илмий методик тавсиялар берилган.

Калим сўзлар: иқтисодий фанлар, ўқитиш жараёни, кейс топшириғи, баҳолаш, билим, кўникма, малака, таълим назорати, касбий компетенция.

Abstract. This article provides scientific and methodological recommendations for assessing students' knowledge when teaching economic sciences using the case method in higher education institutions.

Keywords: economic sciences, educational process, thematic assignment, assessment, knowledge, skills, competence, pedagogical guidance, professional competence.

Олий таълим муассасаларида талабалар билими ва кўникмаларини баҳолаш муҳим жараён ҳисобланади. Баҳолашнинг асосий камчилиги уларнинг субъективлиги ва компетенцияларни баҳолашда ишончилиги пастлигидир. Талабанинг билим ва кўникмаларини даражасини аниқлаш учун фақат назарий билимларни эмас, балки уларнинг амалий вазиятларда қўллаш имконияти ва маҳоратини баҳоловчи методлардан фойдаланиш зарур.

Кейс ёрдамида талабалар билим ва кўникмаларини назорат қилиш баҳолашнинг оперативлигини ва ҳақиқийлигини ўзида бирлаштиради. Назоратнинг асосини эса махсус ишлаб чиқилган кейс топшириқлари бўлиб, унинг ечимини намоёниш этиш орқали талаба ўзида касбий компетенция ривожланишининг маълум даражасини кўрсата олади. Талабаларга таҳлил учун кичик вақт оралиғи берилган кейс таклиф этилади. Кейин кичик гуруҳларда иш олиб борилади, ҳар бир гуруҳ аъзоси муаммо бўйича ўз қарашини билдиради ва умумий қарашларни умумлаштириш орқали умумий тақдимот тайёрланади. Шу йўл билан нафақат билим ва кўникмаси балки уларнинг фикрлаш қобилияти, балки гуруҳда ишлаш кўникмаси ва ўз нуктаи назарини ҳимоя қилиш маҳорати ҳам баҳоланади.

Кейсларни баҳолаш методи сифатида қўллашнинг муҳим жиҳатларидан бири бу уларнинг маълум бир компетенцияларни шакллантиришга йўналтирилганлигидир. Кейс реал вазиятлар асосида, бўлажак мутахассиснинг мақсад ва вазифаларини ҳисобга олган ҳолда ва замонавий таълимнинг ҳақиқий ҳолатига таянган ҳолда ишлаб чиқилади.

Кейс–методини баҳолаш ва назорат усули сифатида жорий қилиш талабалар компетенцияларини янада самаралироқ баҳолаш имконини беради. Фанни ўқитиб бўлингандан кейин талабаларга кейс топшириқлари берилади, улар уни бажариб, муаммони ҳал қилиш концепциясини ишлаб чиқишади.

Талабаларга тақдим этиладиган кейс топшириғи қисқа ва аниқ бўлиши лозим

Кейс топшириғи аналитик, стратегик ёки бошқарув вазифаларини ечишга тайёргарликни баҳолашда муҳим аҳамиятга эгадир. Бошқа назорат усуллари билим,

кўникма ва малакалар мавжудлигини аниқласа, кейс–методи аниқ компетенцияларнинг қай даражада шаклланганлигини ва улар муаммони ҳал қилишда қандай қўлланилишини аниқлаш имконини беради. Кейсларнинг афзаллиги шундаки, улар талабаларнинг илгари дуч келмаган ўхшаш вазифаларни бажариш имкониятини беради.

Назорат кейси муайян иқтисодий фанларнинг ўқув дастурига асосланиб тузилиши, мутахассис эга бўлиши керак бўлган компетенциялар аниқланиши ва у касбий фаолиятда ҳал қилиши зарур бўлган вазифалар белгиланиши керак.

Кейс топшириқлари баҳолаш алоҳида ҳолда ёки ўқув материалларини ўзлаштиришни текшириш учун қўшимча топшириқ сифатида қўлланиши мумкин.

Индивидуал кейслар ўқитувчининг иштирокини талаб қилмайди. Баҳолаш талабаларнинг ёзма ҳисоботларини кўриб чиқиш орқали амалга оширилади. Гуруҳда кейс топшириғини бажаришда кузатувчилар иштироки зарур бўлади, бу мотивация даражаси, лидерлик, коммуникативлик, ўз-ўзини ташкил қилиш, ғоя яратиш каби хусусиятлар ҳақида қўшимча маълумот олиш имконини беради. Гуруҳ бўлиб бажариладиган кейс топшириғининг натижаси – индивидуал ечимлар ва гуруҳ муҳокамасининг синтези бўлади. Гуруҳда ишлашда талабалар нафақат тўғри ечим таклиф қилишлари, балки ўз далилларининг тўғрилигини бошқаларга исботлашлари керак. Бунда гуруҳдаги барча аъзолар иштирокини кузатиб бориш зарур, шунда ҳар бир талаба ўз ечимини таклиф қилиши ва уни ҳимоя қилиши керак бўлади, бошқаларнинг фикрига қўшилмасдан, ишда иштирок этишни истамаганлиги ёки курсдошларининг обрўсига бўйсунганлиги туфайли шунчаки рози бўлмаслиги керак. Шундай қилиб, кейслар билан гуруҳ бўлиб ишлаш варианты фақат компетент ечимлар топиш қобилиятини эмас, балки бошқаларни ишонтириш кўникмасини ҳам ўз ичига олган компетенцияларни шакллантириш ва назорат қилиш учун мос келади. Гуруҳ бўлиб кейс топшириғини бажариш талабаларда касбий компетенцияларни шакллантириш самарадорлигини ошириш ҳамда объектив баҳолаш имконини беради.